

PERFIL DAS INTERNAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA RENAL NO BRASIL NA ÚLTIMA DÉCADA

DOI: 10.5281/zenodo.14811721

Marcos Felipe Menezes Magalhães¹

¹Medicina – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
magalhaes020591@gmail.com

AT04: Emergência em saúde pública.

Introdução: Na insuficiência renal (IR) ocorre perda ou depleção da função dos rins, órgãos responsáveis pelo equilíbrio hidroeletrolítico corporal e remoção de resíduos tóxicos presentes na circulação. Ela pode ser classificada em aguda, quando há perda reversível e súbita da função renal, ou crônica, em que há perda renal irreversível e progressiva. Os fatores de risco incluem idade avançada, diabetes mellitus (DM), doenças cardiovasculares, uso crônico de certos medicamentos e hipertensão arterial sistêmica (HAS). Há um aumento da prevalência com o avançar da idade, o que exige atenção nos serviços de saúde do país. **Objetivo:** Estudar a morbidade e internações hospitalares por insuficiência renal no Brasil entre os anos de 2013 e 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, de caráter descritivo e natureza quantitativa. Foram utilizados os dados disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS) pertencentes aos casos de internações por insuficiência renal na última década (2013 a 2023). Foram consideradas as seguintes variáveis: idade, sexo, etnia, região geográfica, caráter de atendimento, tempo de permanência hospitalar, custos de hospitalização, taxa de mortalidade e número de óbitos. Os registros coletados foram trabalhados utilizando-se os softwares Microsoft Word e Excel, por meio dos quais foi possível a organização em tabelas, figuras e gráficos para melhor análise e correlação estatística. **Resultados:** De acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), no período entre 2013 e 2023, foram notificadas 1.254.286 internações por insuficiência renal, sendo a maioria registrada na região sudeste, com 577.791 casos (46%) e no ano de 2023, com 140.919 internações (11,2%). Ademais, 91,1% se deram em caráter de urgência (1.142.872), o que demonstra a necessidade de atendimento imediato. Houve uma média de permanência hospitalar de 9,4 dias, totalizando um elevado custo total de mais de 4,5 bilhões de reais (R\$ 4.514.388.659,07) em serviços hospitalares. Além disso, a faixa etária mais acometida encontrou-se entre 60 e 69 anos (282.802 - 22,5%), sexo masculino (715.653 - 57%) e da cor/raça parda (452.057 - 36%). A taxa de mortalidade foi de 12,6%, com um total de 158.571 óbitos no período em estudo. **Conclusão:** a maioria das internações concentrou-se no sudeste, em homens pardos na sexta década de vida, o que demonstra a necessidade meios de prevenção e de busca ativa de pacientes com esse perfil, especialmente na atenção primária, onde uma parcela dos indivíduos nessa faixa etária padecem de desordens crônicas, como DM, HAS entre outras. Além disso, é essencial orientar os enfermos quanto à adesão e manutenção de tratamento, uma vez que a insuficiência renal aguda pode evoluir para quadros crônicos e de pior prognóstico.

Palavras-chave: Doenças renais; Emergência; Insuficiência renal; Internações hospitalares.